

Н.А. Мартынова, В.В. Кислицына

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ШАХТЕРОВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Научно-исследовательский институт комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний, г. Новокузнецк

В обзоре представлены сведения об уровне профессиональной заболеваемости и травматизма шахтеров Кузбасса. Приведены данные о структуре профессиональных заболеваний шахтеров. Для ранней диагностики последствий воздействия угольной пыли на организм шахтеров рекомендовано использование конкретных генетических и лабораторных маркеров. Приведены литературные данные об уровне профзаболеваемости шахтеров-угольщиков и структуре их профессиональных заболеваний. Для профилактики профессиональных заболеваний рекомендовано учитывать генетический статус шахтеров.

Ключевые слова: шахтеры-угольщики, факторы риска, профессиональная заболеваемость, структура профзаболеваний, биомаркеры.

Для цитирования: Мартынова Н.А., Кислицына В.В. Профессиональная заболеваемость шахтеров (обзор литературы) // *Здоровье. Медицинская экология. Наука*. 2017; 5: 46–52. doi: 10.5281/zenodo.1115460.

Для корреспонденции: Кислицына В.В., к.м.н.; e-mail: ecologia_nie@mail.ru.

Поступила 12.08.17

N.A. Martynova, V.V. Kislitsyna

THE OCCUPATIONAL MORBIDITY OF THE MINERS (LITERATURE REVIEW)

Research institute for complex problems of hygiene and occupational diseases, Novokuznetsk, Russia

The review provides information about the level of occupational morbidity and injuries of the miners of Kuzbass. Data about the structure of occupational diseases of the miners are given. For the early diagnosis of the effects of coal dust on the body of miners the use of specific genetic and laboratory markers is recommended. Literature data on the level of occupational diseases of coal miners and the structure of their occupational diseases are given. For the prevention of occupational diseases, it is recommended to take into account the genetic status of miners.

Key words: coal miners, risk factors, occupational morbidity, structure of occupational diseases, biomarkers.

For citation: Martynova N.A., Kislitsyna V.V. The occupational morbidity of the miners (literature review). *Health. Medical ecology. Science*. 2017; 5: 46–52. doi: 10.5281/zenodo.1115460 (in Russia).

For correspondence: Kislitsyna V.V., e-mail: ecologia_nie@mail.ru.

Conflict of interests. The authors are declaring absence of conflict of interests.

Financing. The study had no sponsor support.

Received 12.08.17
Accepted 21.10.17

Кузбасс – промышленно развитый регион, где основным направлением является добыча угля. На территории Кемеровской области действует 146 предприятий угольной промышленности. На шахтах занято 61,1 тыс. человек, в том числе подземная группа составляет 38,8 тыс. человек.

Наиболее высокая профессиональная заболеваемость в РФ регистрируется в Кемеровской области, в 2013 г. она составила 14,1 случая на 10000 занятого населения, превысив общероссийский уровень в 8,29 раза [1]. Каждый шахтер имеет 2 и более хронических заболеваний. Отмечается высокий уровень травматизма. Число погибших и пострадавших от травм в Кузбассе в 2 раза превышает российские показатели. Более ¼ погибших от травм и аварий приходится на угольную отрасль [2].

Сравнительный анализ состояния здоровья шахтеров Кузбасса, проведенный К.В. Щипачевым и соавторами [3], свидетельствует о том, что у рабочих угольной промышленности выше уровень общей и профессиональной заболеваемости, травматизма. В шахтерских городах смертность в трудоспособном возрасте выше на 20–30%. В угольной отрасли в 1,5 раза выше уровень заболеваемости с временной утратой трудоспособности, а по отдельным шахтам этот показатель превышает средний по области в 2–2,5 раза. В структуре временной нетрудоспособности трудопотери по травматизму составляют до 30%, болезням костно-мышечной системы и органов дыхания – 21% и 13% соответственно. Кемеровская область лидирует и по показателям инвалидности с большими затратами на возмещение ущерба, на-

несенного здоровью, по последствиям несчастных случаев и профзаболеваниям.

М.И. Цигельник и соавторы [4] также указывают, что профессиональная заболеваемость работающих на предприятиях Кемеровской области определяется угольной отраслью. На ее долю приходится 75,7% всех заболеваний. Удельный вес заболеваний на предприятиях с подземной добычей угля составляет 89,9%, на угольных разрезах – 9,3%, на обогатительных фабриках – 0,8%. На подземную группу работающих приходится 99% заболеваний на шахтах. Всего за период 1992–2001 гг. зарегистрировано 9223 больных профзаболеваниями. Угольная промышленность Кузбасса остается отраслью экономики с наиболее опасными для жизни и здоровья условиями труда, ежегодно на нее приходится более 70% травмированных. Более 80% случаев, связанных с гибелью людей, происходит на шахтах. Частота травмирования шахтеров (количество травм на 1000 работающих) на порядок и более превышает как среднепромышленное значение, так и соответствующие показатели, достигнутые угольными предприятиями развитых стран.

На уровень распространенности профзаболеваемости и производственного травматизма среди шахтеров Кузбасса наибольшее влияние оказывают условия труда на слабомеханизированных шахтах. Реструктуризация угольной промышленности привела к увеличению шахт с высокой механизацией труда, что позволяет прогнозировать снижение профзаболеваемости работающих до уровня ее распространенности в механизированных шахтах. В Кузнецком угольном бассейне до настоящего времени находит широкое применение немеханизированный, буровзрывной способ добычи угля. На его долю в 2000 г. приходилось около 40% подземной угледобычи [5]. Сравнительная гигиеническая оценка условий труда в очистном забое показала, что риск развития профзаболеваний при комплексно-механизированной технологии существенно ниже, чем при немеханизированной: по фактору пыли на 10% (с учетом использования респираторов), по фактору шума – на 5%. Допустимый стаж работы в этом случае возрастает на 5–10 лет.

А.М. Олещенко и соавторы [6, 7] обследовали состояние работающих основных профессий при добыче угля открытым способом в Кузбассе. Отмечено, что ведущими вредными факторами производственной среды для шахтеров-угольщиков являются шум, вибрация, угольно-породные аэрозоли, токсичные вещества, неблагоприятный микроклимат, а также тяжесть и напряженность трудового процесса. Авторы установили, что наибольшие уровни профессиональной заболеваемости и индивидуальных профессиональных рисков отмечаются у машинистов горнотехнологического оборудования, машинистов буровых установок, водителей технологического автотранспорта. В структуре профессиональных за-

болеваний, работающих на первом месте, находятся болезни костно-мышечной системы и опорно-двигательного аппарата (48%), на втором месте – нейросенсорная тугоухость (22,2%), на третьем месте – вибрационная болезнь (16,2%), доля пневмокоңиозов составила 7% профессиональных заболеваний.

Т.Е. Пиктушанской и В.А. Семенихиным [8, 9] проведена оценка профессионального риска на основе анализа профзаболеваемости шахтеров Восточного Донбасса по результатам периодических медосмотров. Авторы указали, что ухудшение условий труда шахтеров Восточного Донбасса за последние 10 лет привело к резкому росту профессиональной заболеваемости. За последние 5 лет рост профзаболеваемости составил по тугоухости в 6,4 раза, по пневмокоңиозу – в 1,3 раза, по пылевому бронхиту – в 1,4 раза, по радикулопатии – в 2,1 раза по сравнению с предшествующим пятилетием (1998–2002 гг.). Авторы отмечают, что профессиональный риск шахтеров Восточного Донбасса относится к категории высокого и очень высокого риска по критериям «профзаболеваемость» и «критический стаж».

Г.С. Шишкин и соавторы [10] изучали изменение внешнего дыхания у шахтеров в зависимости от стажа работы. Авторы отмечают, что в первый год работы в угольных шахтах у здоровых мужчин замедляется газообмен в респираторных отделах легких и одновременно включается защитная реакция, усиливающая разведение вдыхаемого запыленного воздуха и проявляющаяся в увеличении функциональной остаточной емкости и остаточного объема легких. Со второго по пятый год работы эти изменения стабилизируются, и система внешнего дыхания закрепляется на новом уровне функционирования, который следует рассматривать как специфическую адаптивную норму. Состояние адаптированности у здоровых шахтеров сохраняется в последующие 15–18 лет. При стаже работы в шахте более 20 лет в системе внешнего дыхания наблюдается перенапряжение, которое выражается в значительном усилении компенсаторной легочной вентиляции и защитной реакции.

Т.А. Каштановой и Е.Л. Синевой [11] с помощью компьютерной спирографии проведен мониторинг показателей биомеханики дыхания у шахтеров-угольщиков (проходчики, горнорабочие очистных угольных забоев) Восточного Донбасса, Печерскоого и Подмоскoвного угольных бассейнов (138 шахтеров) с донозологическими стадиями хронического пылевого бронхита (ХПБ). Выявленное в динамике снижение вентиляционных показателей на 10–20% от исходных величин позволило выявить группу повышенного риска развития ХПБ, которые подлежат более целенаправленному проведению лечебно-профилактических мероприятий (средства, повышающие защитно-компенсаторные возможности, дыхательная гимнастика, лечебная физкультура, физиотерапия, лечебные препараты).

В последние годы особый интерес представляет изучение адаптивных реакций организма при воздействии вредных факторов производственной среды. Так, Ш.С. Койгельдинова [12] определяла интегральные критерии адаптации дыхательной системы, являющейся наиболее реактивной при воздействии угольно-породной пыли. У практически здоровых шахтеров-угольщиков в зависимости от стажа работы выявлено 3 стадии адаптации дыхательной системы (удовлетворительная, пограничная и неудовлетворительная). На стадии удовлетворительной адаптации (стаж до 15 лет) вентиляционная способность легких не изменяется, на пограничной стадии (стаж 16–20 лет) выявляется первичное напряжение функционального состояния бронхолегочной системы, сопровождающееся легкими изменениями вентиляционной способности смешанного типа, и на стадии неудовлетворительной адаптации (стаж более 20 лет) – вторичное напряжение с умеренными изменениями вентиляционной способности легких, также смешанного типа. В настоящее время разрабатываются математические модели прогнозирования профзаболеваний.

Г.Н. Ажиметовой и соавторами [13] проведен анализ риска развития пневмокониозов у работников угольного производства, состоящих на учете в Национальном центре гигиены труда и профзаболеваний (г. Караганда) с использованием модели прогнозирования профзаболеваний пылевой этиологии на основе применения автоматизированной информационной системы. Из 167 больных, проработавших в угольной промышленности, у 146 поставили диагноз антракосиликоза, у 17 – силикоза, из них у двух – осложнение туберкулезом. Среди сочетанных форм профзаболеваний преобладают сочетания пневмокониозов с вибрационной болезнью и пояснично-крестцовой радикулопатией, несколько реже – с вегетосенсорной полинейропатией и деформирующим остеоартрозом. В единичных случаях выявлено сочетание с профессиональным периартритом, нейросенсорной тугоухостью и аллергическим дерматитом.

У горнорабочих угольных шахт Донецкой области среди сочетанных форм профзаболеваний также преобладали сочетания пылевых заболеваний легких с вибрационной болезнью, несколько реже – вибрационной болезни и нейросенсорной тугоухости [14]. Т.Е. Пиктушанской [15] проанализированы особенности формирования и течения пневмокониоза у шахтеров Восточного Донбасса в современных условиях. Показано, что особенностями антракосиликоза является сокращение сроков развития заболевания от момента постановки шахтера на диспансерный учет, а также более раннее присоединение злокачественного новообразования, дыхательной недостаточности и других осложнений, что в совокупности обуславливает раннюю инвалидизацию и

резкое сокращение сроков дожития больных профессиональным антракосиликозом. В настоящее время пылевая патология легких занимает первое место среди заболеваний шахтеров-угольщиков в РФ, в том числе и в Кузбассе. Воздействие угольной пыли на организм шахтеров может привести к развитию диффузных процессов в легких с фиброзной реакцией – антракозу с нарушением функционального состояния дыхательной системы.

Н.А. Холопкина и соавторы [16] изучали риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) у шахтеров в Ростовской области. Авторами показано, что у обследованных шахтеров наиболее распространена артериальная гипертония (АГ) II степени с высоким риском ССЗ. Подавляющее большинство шахтеров с АГ имели избыточную массу тела, ожирение, дислипидемию, гиперхолестеринемию. В структуре осложнений АГ чаще всего встречается гипертрофия левого желудочка (84%), ангиопатия сетчатки (71%) и дисциркуляторная энцефалопатия (29%). Ишемическая болезнь сердца (ИБС) у шахтеров с АГ была установлена в 24% случаев, причем подавляющее большинство пациентов с АГ и ИБС имело избыточную массу тела или ожирение (95,8%). На избыточную массу тела у подземных работников в Кузбассе указывали и И.Н. Давыдова, и В.А. Семенихин [17], что настораживает, поскольку избыточная масса тела в условиях тяжелого физического труда и воздействия вредных факторов является дополнительным риском развития заболеваний.

К.К. Карбалиным и соавторами [18] представлены результаты исследования по изучению распространенности АГ у шахтеров Карагандинского угольного бассейна. Выявлена высокая распространенность заболевания среди подземных рабочих, значительно превышающая показатели группы наземных рабочих. Выявлены особенности распространенности АГ среди шахтеров: развитие в молодом возрасте при небольшом стаже работе в подземных условиях, преобладание мягкой и умеренной форм. По показателям относительного риска и этиологической доли производственных факторов АГ отнесена к производственно обусловленной патологии.

Н.И. Панев и соавторы [19] изучали особенности липидного обмена и уровня гомоцистеина у больных атеросклерозом в сочетании с пылевой патологией легких (ППЛ). Авторами проведено комплексное обследование шахтеров, длительно работающих в пылевых условиях. Показано, что у шахтеров с ППЛ атеросклероз встречается достоверно чаще, чем у лиц, не имеющих пылевую патологию легких. Отмечена более высокая частота атеросклероза по сравнению с контрольной группой как у больных антракосиликозом, так и у больных хроническим пылевым бронхитом, что авторы связывают с более выраженными у них нарушениями липидного обмена и гипергомоцистеинемией.

Исследования, проведенные Н.Г. Станкевич и соавторами [20], показали, что частота ИБС достоверно выше среди горнорабочих, страдающих антракосиликозом и хроническим пылевым бронхитом по сравнению с шахтерами, не имеющими пылевой патологии легких. Развитию ИБС у шахтеров с антракосиликозом способствуют артериальная гипертензия и избыточная масса тела (абдоминальный тип ожирения). ИБС чаще возникает у горнорабочих с антракосиликозом, имеющих гиперстенический конституционально-морфологический тип.

М.В. Булавина и соавторы [21] проанализировали влияние факторов производственной среды на развитие пояснично-крестцовой радикулопатии (ПКР) шахтеров Ростовской области в зависимости от профессии и вредного стажа работы за период 1990–2000 гг. За этот период высокая заболеваемость ПКР отмечалась среди проходчиков и горнорабочих очистного забоя, ниже – среди подземных электрослесарей. Результаты проведенных исследований свидетельствуют об отчетливой тенденции к росту заболеваемости ПКР среди шахтеров, о раннем развитии и выраженности дегенеративно-дистрофических изменений в позвоночнике и их вертебрoneврологических проявлений у горнорабочих и тесной связи патологического процесса с условиями труда.

Имеются сведения о генотоксическом эффекте при воздействии производственной среды у шахтеров Кузбасса [22]. Авторами изучены хромосомные аберрации в лимфоцитах крови 100 шахтеров угольных шахт Кузнецкого угольного бассейна. У шахтеров было зарегистрировано повышение числа клеток со структурными повреждениями хромосом (5,37%) по сравнению с контролем (1,07%; $p < 0,0001$). Анализ качества спектра нарушения структуры хромосом позволил установить, что у шахтеров повышена частота встречаемости аберраций как хромосомного, так и хроматидного типа. Показано, что повышение частоты аберраций хромосомного типа особенно выражено у курящих шахтеров, что свидетельствует о сочетании эффекта курения и воздействия производственных генотоксикантов на генетический аппарат рабочих, занятых под землей. У шахтеров, проработавших под землей 15 и более лет, частота хромосомных нарушений в лимфоцитах крови статистически значимо выше, чем в группе мужчин близкого возраста, никогда не работавших на производстве, что свидетельствует о генотоксическом характере воздействия производственной среды на рабочих угольных шахт.

Для ранней диагностики последствий воздействия угольной пыли на организм шахтеров в настоящее время используется определение различных биомаркеров, позволяющих обнаружить изменение в организме, происходящие на молекулярном и клеточном уровнях. Так, Ю.И. Кундиев и соавторы [23] использовали молекулярные генетические маркеры в

оценке риска развития сердечно-сосудистой патологии у шахтеров угольных шахт Украины. Известно, что гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) увеличивает риск развития сердечной недостаточности и является фактором, влияющим на продолжительность жизни. Авторами установлены генотипы, ассоциированные с риском развития ГЛЖ в популяции шахтеров. Определены генотипы, которые могут быть использованы в качестве биомаркеров устойчивости к развитию ГЛЖ в популяции шахтеров. Н.И. Гафаров и В.В. Захаренков [24] при исследовании крови шахтеров Кузбасса также выявили особенности их генетического статуса. По наличию конкретных генетических маркеров авторы сделали заключение об эндогенных факторах риска развития антракосиликоза и хронического пылевого бронхита, а также об эндогенных факторах резистентности к развитию антракосиликоза и хронического пылевого бронхита у шахтеров-угольщиков Юга Кузбасса.

Изучение и учет генетического статуса при работе во вредных условиях производства, особенно в относительно молодом возрасте, позволит избежать потери здоровья работающего населения. Л.К. Ибраева и В.А. Узбеков [25] в качестве диагностических тестов, характеризующих адаптационные возможности организма людей, работающих в условиях запыленности, использовали следующие показатели: 1) определение устойчивости эритроцитов к гемолизу и 2) содержание диоксида кремния в крови и моче. У проходчиков при стаже до 5 лет в крови увеличивалось количество циркулирующего диоксида кремния (в 10,4 раза). Однако, экскреция с мочой не усиливалась. При стаже 6 лет и более увеличивалось количество выводимого диоксида кремния с мочой в 2,7–2,8 раза, вследствие чего уменьшалось его содержание в крови. Независимо от стажа, уровень эритроцитов, способных к гемолизу, был выше контроля в 2,2–3,4 раза.

Н.А. Павловской и О.П. Рушкевич [26] предложен комплекс информативных лабораторных биомаркеров для выявления негативного воздействия угольной пыли на организм шахтеров. В качестве показателей, отражающих нарушение окислительного метаболизма (ОМ), авторами рекомендовано определение малонового диальдегида (МДА), церулоплазмينا, активность каталазы. Для выявления воспалительных, воспалительно-деструктивных процессов – общий белок, белковые фракции, фибриноген, гаптоглобин в сыворотке крови. О фиброзообразовании судили по содержанию оксипролина в моче. Авторы показали, что наиболее рано изменяются значения показателей ОМ: повышение уровня МДА и активность каталазы. При заболевании антракосиликозом возрастает выраженность изменения показателей ОМ, тестов, отражающих воспалительные, воспалительно-деструктивные процессы, активацию коллагенообразования и иммунологических показателей.

Заключение. Приведены литературные данные об уровне профзаболеваемости шахтеров-угольщиков и структуре их профессиональных заболеваний. Для профилактики профессиональных заболеваний рекомендовано учитывать генетический статус шахтеров.

Конфликт интересов отсутствует.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

ЛИТЕРАТУРА

- Петров А.Г., Петров Г.П. Фармацевтическая помощь при профессиональных заболеваниях как перспективная форма обслуживания работников угольной отрасли (обзор литературы) // *Медицина труда и промышленная экология*. 2015. № 5. С. 34-39.
- Тулеев А.Г. Охрана здоровья работников угольной отрасли и ее роль в коррекции демографической ситуации в Кемеровской области // *Медицина труда и промышленная экология*. 2002. № 10. С. 1-3.
- Щипачев К.В., Додонова Г.К., Барбараш О.Л., Кирилкина Г.В. Проблемы здоровья шахтеров Кузбасса // *Медицина труда и промышленная экология*. 2002. № 10. С. 12-13.
- Цигельник М.И., Павлов А.Ф., Трубицин А.А. Профессиональная заболеваемость и травматизм в угольной промышленности Кузбасса // *Медицина труда и промышленная экология*. 2002. № 10. С. 9-11.
- Лебедев В.А., Голиков В.П., Храпцов Н.Л., Чернявская Е.В., Поддорников В.В. Гигиенические преимущества механизированного способа угледобычи в Кузбассе // *Медицина труда и промышленная экология*. 2002. № 10. С. 44-45.
- Олещенко А.М., Суржиков В.Д., Большаков В.В., Суржиков Д.В., Панаиотти Е.А. Гигиена труда и здоровье рабочих угольных разрезов юга Кузбасса // *Медицина труда и промышленная экология*. 2002. № 10. С. 40-43.
- Олещенко А.М., Захаренков В.В., Суржиков Д.В., Панаиотти Е.А., Цай Л.В. Оценка риска заболеваемости рабочих угольных разрезов Кузбасса // *Медицина труда и промышленная экология*. 2006. № 6. С. 13-16.
- Пиктушанская Т.Е. Оценка апостериорного профессионального риска шахтеров-угольщиков // *Медицина труда и промышленная экология*. 2009. № 1. С. 32-37.
- Пиктушанская Т.Е., Семенихин В.А. Сравнительный анализ риска развития профзаболеваний у шахтеров двух угледобывающих регионов с различными способами добычи угля // *Медицина труда и промышленная экология*. 2011. № 12. С. 12-17.
- Шишкин Г.С., Устюжанинова Н.В., Красулина Г.П. Изменение внешнего дыхания у здоровых шахтеров в зависимости от стажа работы // *Медицина труда и промышленная экология*. 2010. № 5. С. 13-19.
- Каштанова Т.А., Синеева Е.Л. Мониторинг показателей биомеханики дыхания у шахтеров-угольщиков // *Медицина труда и промышленная экология*. 2003. № 2. С. 22-25.
- Койгельдинова Ш.С. Функциональное состояние дыхательной системы у шахтеров-угольщиков // *Медицина труда и промышленная экология*. 2004. № 11. С. 20-24.
- Ажиметова Г.Н., Карабалин С.К., Исмаилова А.А., Кройтор Ю.А. Анализ заболеваемости пневмокониозами у работников угольных шахт на основе автоматизированной базы данных // *Медицина труда и промышленная экология*. 2008. № 2. С. 42-44.
- Мухин В.В., Передерий Г.С., Харковенко Н.М. Уровень, структура и динамика сочетанных форм профзаболеваемости у горнорабочих угольных шахт Донецкой области // *Медицина труда и промышленная экология*. 2003. № 9. С. 11-13.
- Пиктушанская Т.Е. Особенности формирования и течения пневмокониоза у шахтеров Восточного Донбасса в современных условиях // *Медицина труда и промышленная токсикология*. 2014. № 2. С. 10-14.
- Холопкина Н.А., Горблянский Ю.Ю., Пиктушанская И.Н., Корганов Н.Я., Качан Т.Д. Распространенность факторов риска у рабочих угольной промышленности Ростовской области и артериальная гипертензия // *Медицина труда и промышленная экология*. 2003. № 1. С. 19-22.
- Давыдова И.Н., Семенихин В.А. Проблема избыточной массы тела у подземных работников угольной промышленности в Кузбассе // *Медицина труда и промышленная экология*. 2015. № 5. С. 18-21.
- Карабалин С.К., Карабаева Р.Ж., Мажитов Т.М. Производственная обусловленность артериальной гипертензии у шахтеров // *Бюллетень Восточно-Сибирского научного центра СО РАМН*. 2009. № 1. С. 118-121.
- Панев Н.И., Захаренков В.В., Епифанцева Н.Н., Цай Л.В., Белоглазов М.Э., Сафина В.П., Герасимова Г.А. Биохимические показатели сыворотки крови при сочетании атеросклероза с пылевой патологией легких // *Медицина труда и промышленная экология*. 2006. № 6. С. 17-20.
- Станкевич Н.Г., Горбатовский Я.А., Филимонов С.Н., Панев Н.И., Лукьянова М.В. Ишемическая болезнь сердца, факторы риска ее развития и соматотипы у шахтеров с хронической пылевой патологией легких // *Медицина труда и промышленная экология*. 2002. № 10. С. 30-34.
- Булавина М.В., Пустовал Н.Г., Косоротова Н.С., Решетенко И.Н. Профессиональная заболеваемость пояснично-крестцовой радикулопатией (ПКР) шахтеров Ростовской области // *Медицина труда и промышленная экология*. 2003. № 1. С. 12-15.

22. Минина В.И., Кулемин Ю.Е., Толочко Т.А., Мейер А.В., Савченко Я.А., Волобаев В.П., Гафаров Н.И., Панев Н.И., Семенихина М.В. Генотоксические эффекты воздействия производственной среды у шахтеров Кузбасса // *Медицина труда и промышленная экология*. 2015. № 5. С. 4-8.

23. Кундиев Ю.И., Басанец А.В., Андрущенко Т.А., Долинчук Л.В. Молекулярно-генетические маркеры в оценке риска развития сердечно-сосудистой патологии у шахтеров угольных шахт Украины // *Медицина труда и промышленная экология*. 2014. № 5. С. 13-17.

24. Гафаров Н.И., Захаренков В.В. Особенности генетического статуса и физиологические показатели у шахтеров Кузбасса // *Вестник Кузбасского научно-исследовательского центра: Вып. 15 «Достижение медицинской науки Кузбасса – практическому здравоохранению»*. Кемерово, 2012. С. 34-35.

25. Ибраева Л.К., Узбеков В.А. Критерии донозологической диагностики пылевой патологии у шахтеров // *Медицина труда и промышленная экология*. 2006. № 4. С. 28-31.

26. Павловская Н.А., Рушкевич О.П. Биомаркеры для ранней диагностики последствий воздействия угольной пыли на организм шахтеров // *Медицина труда и промышленная экология*. 2012. № 9. С. 36-42.

REFERENCES

1. Petrov A.G., Petrov G.P. Farmatsevticheskaya pomoshch' pri professional'nykh zabolevaniyakh kak perspektivnaya forma obsluzhivaniya rabotnikov ugol'noy otrasli (obzor literatury) // *Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya*. 2015. № 5. S. 34-39 (in Russia).

2. Tuleyev A.G. Okhrana zdorov'ya rabotnikov ugol'noy otrasli i yeye rol' v korrektsii demograficheskoy situatsii v Kemerovskoy oblasti // *Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya*. 2002. № 10. S. 1-3 (in Russia).

3. Shchipachev K.V., Dodonova G.K., Barbarash O.L., Kirilkina G.V. Problemy zdorov'ya shakhterov Kuzbassa // *Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya*. 2002. № 10. S. 12-13 (in Russia).

4. Tsigel'nik M.I., Pavlov A.F., Trubitsin A.A. Professional'naya zabolevayemost' i travmatizm v ugol'noy promyshlennosti Kuzbassa // *Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya*. 2002. № 10. S. 9-11 (in Russia).

5. Lebedev V.A., Golikov V.P., Khramtsov N.L., Chernyavskaya Ye.V., Poddornikov V.V. Gigiyenicheskiye preimushchestva mekhanizirovannogo sposoba ugledobychi v Kuzbasse // *Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya*. 2002. № 10. S. 44-45 (in Russia).

6. Oleshchenko A.M., Surzhikov V.D., Bol'shakov V.V., Surzhikov D.V., Panaiotti Ye.A. Gigiyena truda i zdorov'ye rabochikh ugol'nykh razrezov yuga Kuzbassa // *Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya*. 2002. № 10. S. 40-43 (in Russia).

7. Oleshchenko A.M., Zakharenkov V.V., Surzhikov D.V., Panaiotti Ye.A., Tsay L.V. Otsenka riska zabolevayemosti rabochikh ugol'nykh razrezov Kuzbassa // *Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya*. 2006. № 6. S. 13-16 (in Russia).

8. Piktushanskaya T.Ye. Otsenka aposteriornogo professional'nogo riska shakhterov-ugol'shchikov // *Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya*. 2009. № 1. S. 32-37 (in Russia).

9. Piktushanskaya T.Ye., Semenikhin V.A. Sravnitel'nyy analiz riska razvitiya profzabolevaniy u shakhterov dvukh ugledobывayushchikh regionov s razlichnymi sposobami dobychi uglya // *Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya*. 2011. № 12. S. 12-17 (in Russia).

10. Shishkin G.S., Ustyuzhaninova N.V., Krasulina G.P. Izmeneniye vneshnego dykhaniya u zdorovykh shakhterov v zavisimosti ot stazha raboty // *Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya*. 2010. № 5. S. 13-19 (in Russia).

11. Kashtanova T.A., Sineyeva Ye.L. Monitoring pokazateley biomekhaniki dykhaniya u shakhterov-ugol'shchikov // *Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya*. 2003. № 2. S. 22-25 (in Russia).

12. Koygel'dinova S.H. Funktsional'noye sostoyaniye dykhatel'noy sistemy u shakhterov-ugol'shchikov // *Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya*. 2004. № 11. S. 20-24 (in Russia).

13. Azhimetova G.N., Karabalin S.K., Ismailova A.A., Kroytor YU.A. Analiz zabolevayemosti pnevmokoniozami u rabotnikov ugol'nykh shakht na osnove avtomatizirovannoy bazy dannykh // *Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya*. 2008. № 2. S. 42-44 (in Russia).

14. Mukhin V.V., Perederiy G.S., Kharkovenko N.M. Uroven', struktura i dinamika sochetannykh form profzabolevayemosti u gornorabochikh ugol'nykh shakht Donetskoy oblasti // *Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya*. 2003. № 9. S. 11-13 (in Russia).

15. Piktushanskaya T.Ye. Osobennosti formirovaniya i techeniya pnevmokonioza u shakhterov Vostochnogo Donbassa v sovremennykh usloviyakh // *Meditsina truda i promyshlennaya toksikologiya*. 2014. № 2. S. 10-14 (in Russia).

16. Kholopkina N.A., Gorblyanskiy YU.YU., Piktushanskaya I.N., Korganov N.YA., Kachan T.D. Rasprostranennost' faktorov riska u rabochikh ugol'noy promyshlennosti Rostovskoy oblasti i arterial'naya gipertoniya // *Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya*. 2003. № 1. S. 19-22 (in Russia).

17. Davydova I.N., Semenikhin V.A. Problema izbytochnoy massy tela u podzemnykh rabotnikov ugol'noy promyshlennosti v Kuzbasse // *Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya*. 2015. № 5. S. 18-21 (in Russia).

18. Karabalin S.K., Karabayeva R.ZH., Mazhitov T.M. Proizvodstvennaya obuslovlennost' arterial'noy gipertonii u shakhterov // *Byulleten' Vostochno-Sibirskogo nauchnogo tsentra SO RAMN*. 2009. № 1. S. 118-121 (in Russia).

19. Panev N.I., Zakharenkov V.V., Yepifantseva N.N., Tsay L.V., Beloglazov M.E., Safina V.P., Gerasimova G.A. Biokhimicheskiye pokazateli syvorotki krovi pri sochetanii ateroskleroza s pylevoy patologiyey legkikh // Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya. 2006. № 6. S. 17-20 (in Russia).

20. Stankevich N.G., Gorbatovskiy YA.A., Filimonov S.N., Panev N.I., Luk'yanova M.V. Ishemicheskaya bolezn' serdtsa, faktory riska yeye razvitiya i somatotipy u shakhterov s khronicheskoy pylevoy patologiyey legkikh // Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya. 2002. № 10. S. 30-34 (in Russia).

21. Bulavina M.V., Pustoval N.G., Kosorotova N.S., Reshchenko I.N. Professional'naya zabolevayemost' poyasnichno-kresttsovoy radikulopatiyey (PKR) shakhterov Rostovskoy oblasti // Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya. 2003. № 1. S. 12-15 (in Russia).

22. Minina V.I., Kulemin YU.Ye., Tolochko T.A., Meyyer A.V., Savchenko YA.A., Volobayev V.P., Gafarov N.I., Panev N.I., Semenikhina M.V. Genotoksicheskiye efekty vozdeystviya proizvodstvennoy sredy

u shakhterov Kuzbassa // Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya. 2015. № 5. S. 4-8 (in Russia).

23. Kundiyev YU.I., Basanets A.V., Andrushchenko T.A., Dolinchuk L.V. Molekulyarno-geneticheskiye markery v otsenke riska razvitiya serdechno-sosudistoy patologii u shakhterov ugol'nykh shakht Ukrainy // Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya. 2014. № 5. S. 13-17 (in Russia).

24. Gafarov N.I., Zakharenkov V.V. Osobennosti geneticheskogo statusa i fiziologicheskoye pokazateli u shakhterov Kuzbassa // Vestnik Kuzbasskogo nauchnogo tsentra: Vyp. 15 «Dostizheniye meditsinskoy nauki Kuzbassa – prakticheskomu zdravookhraneniyu». Kemerovo, 2012. S. 34-35 (in Russia).

25. Ibrayeva L.K., Uzbekov V.A. Kriterii donozologicheskoy diagnostiki pylevoy patologii u shakhterov // Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya. 2006. № 4. S. 28-31 (in Russia).

26. Pavlovskaya N.A., Rushkevich O.P. Biomarkery dlya ranney diagnostiki posledstviya vozdeystviya ugol'noy pyli na organizm shakhterov // Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya. 2012. № 9. S. 36-42 (in Russia).

Сведения об авторах

Мартынова Нина Андреевна – кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории прикладных гигиенических исследований ФГБНУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний», почтовый адрес: 654041, г. Новокузнецк Кемеровской обл, ул. Кутузова, 23, e-mail: ecologia_nie@mail.ru;

Кислицына Вера Викторовна – кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник, заведующая лабораторией экологии и гигиены окружающей среды ФГБНУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний», почтовый адрес: 654041, г. Новокузнецк Кемеровской обл, ул. Кутузова, 23, e-mail: ecologia_nie@mail.ru; (ответственная за связь с редакцией).

© Коллектив авторов, 2017 г.

doi: 10.5281/zenodo.1115468

УДК 616.24-002

Х.М. Меджидова¹, Ж.Ж. Нимаев¹, О.В. Перервенко¹, Н.А. Федоренко²

ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ И ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ В ПЕРИОД КРАТКОСРОЧНОЙ АДАПТАЦИИ К ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

¹ Филиал №2 1477 МВКГ МО РФ, Петропавловск-Камчатский

² Камчатский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, Петропавловск-Камчатский

Острые и хронические воспалительные заболевания бронхолегочной системы занимают ведущее место в патологии человека в условиях Камчатки. Высокий уровень заболеваемости пневмониями на Камчатке наблюдается весной и осенью каждого года, особенно среди пришлого населения в период адаптации. С целью изучения краткосрочных адаптационных реакций иммунной системы на неблагоприятные климатические условия Камчатки изучали иммунный статус у 215 добровольцев, проживающих в регионе менее года и военнослужащих первого года службы на Камчатке. Обнаруженные изменения указывают на напряжение гуморальных механизмов иммунной защиты, которые заключаются в изменении преимущественно субпопуляционного состава лимфоцитов и концентрации иммуноглобулинов крови. Данная категория населения представляет группу риска в отношении развития вирусных и бактериальных инфекционных заболеваний. Изучен спектр возбудителей воспалительных заболеваний бронхолегочной системы. Выявлены сезонные различия в этиологической структуре возбудителей пневмоний. Наряду с основными возбудителями (*Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*),